

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA HAMKORLIK VA INNOVATSION YONDASHUV

Xojametova Ulzada Amanbaevna

Qaraqalpogiston Respublikasi Xo'jayli tumani 24- sonli DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14280252>

Annotatsiya. Mazkur maqolada hamkorlik, innovatsion yondashuv, baromol avlodni tarbiyalash, ta'lim tarbiya masalalari, jamiyat taraqqiyoti, haqida fikr-mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: innovatsiya, tarbiya, jamiyat, ta'lim, yoshlar, tushuncha, g'oya, millat, yondashuv.

Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim sohasini isloh qilish borasida keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Har bir sohaning jadal rivojlanishi, uning huquqiy bazasining nechog'lik mustahkam va mukammalligi bilan bevosita bog'liq. Shu sababdan ham davlatimizda maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish va uni yanada takomillashtirishga qaratilgan me'yoriy-huquqiy bazasini yaratishga alohida ahamiyat berilmoqda. O'sib kelayotgan avlodni sog'lom va har tomonlama yetuk voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali ta'lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etishga qaratilgan maktabgacha ta'limning samarali tizimini tashkil etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni har tomonlama barkamol etib tarbiyalashga qaratilgan bir qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Jumladan, Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining faoliyatini tashkil etishning huquqiy asoslari bo'lgan “Pedagog maqomi to'g'risida”gi Qonun, O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrda qabul qilingan “Ta'lim to'g'risida”gi va 2019-yil 16-dekabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida”gi Qonunlari qabul qilindi.

Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2024-yil

25-iyundagi “Maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi 231-son, 2019-yil 8-maydagi “O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PQ-4312-sonli Qarori va 2023-yil 26-maydagi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda uning tizimidagi tashkilotlar faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF-79 sonli Farmonlarida har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi uchun munosib sharoitlarni yaratish, ta'lim tizimi islohotlari doirasida maktabgacha ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqishning maqsad va vazifalari belgilab berilgan.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil

27 -martdagi “Davlat ta'lim standartlari va davlat ta'lim talablarini ishlab chiqish hamda joriy etish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 157-son, 2024-yil 14-fevraldagi “Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarini attestatsiyadan o'tkazish hamda ta'lim sifati monitoringini amalga oshirish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 91-son Qarorlarida maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatining huquqiy asoslari yaratildi. Mazkur asoslardan kelib chiqib, samarali ish faoliyatini yo'lga qo'yishi uchun sohani yanada rivojlantirish va takomillashtirishga qaratilgan me'yoriy-huquqiy hujjatlarning mazmun-mohiyatini yaxshi bilishi lozim.

Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:

-har bir bola uchun maktabgacha ta’lim va tarbiya olish imkoniyatining mavjudligi;
-har bir bolaning iste’dodi nishonalarini, ishtiyoqlari va qobiliyatlarini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar tengligi;

-maktabgacha bo‘lgan yoshdagi bolalarga ta’lim, tarbiya berish va ularni sog‘lomlashtirishning, oila hamda maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyaviy ta’sirining birligi;

-maktabgacha bo‘lgan yoshdagi bolalarga ta’lim va tarbiya berish uyg‘unligi;

-bolaning shaxsini rivojlantirishga yo‘naltirilgan shaxsiy yondashuv;

-maktabgacha va umumiy o‘rta ta’limning izchilligi hamda uzluksizligi;

-ta’lim va tarbiyaning demokratik hamda dunyoviy xususiyatga egaligi;

-ta’lim-tarbiya jarayonining shaffofligi va ochiqligi;

-maktabgacha ta’lim va tarbiya mazmuni, darajasi hamda hajmining maktabgacha bo‘lgan yoshdagi bolalarning rivojlanish xususiyatlariga hamda sog‘lig‘i holatiga muvofiqligi.

Umumiy turdagi maktabgacha ta’lim tashkilotining umumiy rivojlantirish yo‘nalishidagi guruhlarida maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat ta’lim dasturi amalga oshirilishi ta’minlanadi. Ko‘p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta’lim tashkilotida rivojlanishida jismoniy yoki ruhiy nuqsonlari bo‘lgan bolalar uchun maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat ta’lim dasturi amalga oshirilishi ta’minlanadi.

Inklyuziv guruhlariga ega maktabgacha ta’lim tashkilotida bolalarning alohida ta’lim olish ehtiyojlari va individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda, ularni sog‘lom muhitga uyg‘unlashtirish orqali ta’lim va tarbiya olishi uchun teng imkoniyatlar ta’minlanadi.

Oliy pedagog ta’lim muassasalarining boshlang‘ich va maktabgacha ta’lim yo‘nalishi pedagogik o‘quv fanlari dasturlarini tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, ularda boshlang‘ich va maktabgacha ta’lim pedagoglariga kasbiy- nazariy bilim berish, ularning kasbiy ko‘nikma va kasbiy malakalarini shakllantirishga ustuvor darajada ahamiyat berilgan. Misol uchun, “Boshlang‘ich ta’lim pedagogikasi” va “Maktabgacha ta’lim pedagogikasi” o‘quv fani dasturida talabalarning maktab va maktabgacha ta’lim nazariyasi, didaktikasi va metodologiyasi bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllantirishga asosiy e’tibor qaratilgan¹.

Shu jihatdan oliy pedagog ta’lim jarayonida boshlang‘ich va maktabgacha ta’lim yo‘nalishi o‘quv fanlarining yangi dastur asosida yanada takomillashtirish bilan boshlang‘ich va maktabgacha ta’lim pedagoglarini tayyorlash mexanizmini takomillashtirishning bir usuliga ega bo‘lish mumkin. Shu jihatdan boshlang‘ich va maktabgacha ta’lim yo‘nalishida o‘qitilayotgan quyidagi o‘quv fanlarini dasturlarini belgilangan vazifalar asosida takomillashtirish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Boshlang‘ich maktab o‘qituvchilari uchun mahorat maktablari uchta asosiy yo‘nalishda ishladi:

1. Boshlang‘ich sinflarda dars samaradorligi.
2. Boshlang‘ich sinflarda sinfdan tashqari ishlar.
3. Uzaytirilgan kun sharoitida uy vazifasini tashkil etish.

Jumladan Chirchiq shahar №17 maktabda faoliyatni yaxshi tashkil etishi ma’lum bo‘ldi. Maktabda “Pedagogik tajribadagi a’lochilar maktabi” stendini ishlab chiqqan. Ularga quyidagi ma’lumotlar joylashtirildi:

¹ Globallashtirish tushunchasining mazmun mohiyati jamiyat hayotiga ta’siri. O`ZMU Xabarlari 2022 yil. 1/11/1 son. 133-137 betlar.

1. Maktab rahbari tomonidan o'qituvchining faoliyati t'yg'risida ma'lumoti;
2. Darslar va mavzular jadvali;
3. Ilg'or pedagogik tajriba maktabi t'yg'risidagi nizom;
4. Talabalar r'yxati va ularning ish joyi.

Qulay mehnat sharoitlarini yaratish uchun barcha chora-tadbirlarni ko'rayotgan mazkur maktab direktori ilg'or pedagogik tajriba maktablari ishini boshqaradi va nazorat qiladi. Shahar, tuman metodisti o'z tumanidagi har bir ta'lim maktabiga rahbarlik qiladi va amaliy yordam ko'rsatadi. Ilg'or pedagogik tajriba maktablari faoliyatini takomillashtirish bo'yicha o'tkazilgan tajriba-sinov ishlarida Toshkent viloyat pedagogik kadrlar malakasini oshirish instituti idorasi xodimlari faol ishtirok etdilar. O'quv yili davomida idora xodimlari ilg'or pedagogik tajriba maktablari yetakchilarining 9 ta sinfiga borib, tahlil qildilar².

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ilg'or pedagogik tajribasi maktablari faoliyatini takomillashtirish bo'yicha tajriba ishlari, uning materiallari, ilmiy natijalari quyidagi xulosalar chiqarish imkonini beradi:

- ilg'or pedagogik tajriba maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchilari malakasini oshirish tizimining asosiy qismlaridan biri hisoblanadi;
- maktab ma'muriyati tomonidan har bir darsning o'tkazilishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratilishi zarur.
- viloyat va tuman metodik xizmati xodimlaridan o'z vaqtida yordam ko'rsatish;
- ilg'or pedagogik tajriba maktablarining hurmatli rahbarlarini nafaqat ma'naviy, balki moddiy jihatdan ham rag'batlantirish, chunki har bir rahbar juda ko'p harakat qiladi, darslarga tayyorgarlik ko'rish uchun ko'p vaqt sarflaydi.

O'rganish shuni ko'rsatdiki, maktab va tumanlar miqyosida olib borilayotgan metodik ishlar boshlang'ich sinf va maktabgacha ta'lim o'qituvchilari malakasini oshirishda katta imkoniyatlarga ega.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilishni me'yoriy huquqiy asoslarga ko'ra tashkil etish; maktabgacha talim tashkilotini attestatsiyadan o'tkazish; ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish; ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish kabi faoliyatlarida me'yoriy-huquqiy hujjatlardan foydalana olish ko'nikmalari va malakalariga ega bo'lishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbek pedagogik ensklopediyasi. 2-jild.-T.,2016
2. Hasanboyev J.va boshq.Pedagogika fanidan izohli lug'at.-T.,2009
3. Pedagogika fanidan izohli lug'at. 470-bet
4. Karimjonov A.,Karimjonova D.A. “O'quv muassasalarida me'yoriy hujjatlarni yuritish” Toshkent “FIRDAVS” 2020
5. Karimjonov A.,Karimjonova D.A. “Bozy va inkishofi nutq” dar ta'limi savod. Toshkent. “Ishonch-hamkor” 2021.
6. Karimjonova D.K. “MONOGRAFIYA” Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagog xodimlarni tayyorlash mexanizmini takomillashtirish. Tashkent “ZEBO PRENT” 2023-yil.114 b.

² Sh.Otaqulov. Гендер тенглик сиёсатига ижтимоий ва диний муносабат. Имом Бухорий сабоқлари журнали 2022 йил № 4 сон. 63-65 бетлар.